

Araştırma Makalesi – Research Article

Türk Dış Politikasında Balkanlar: Değişim ve Dönüşüm

The Balkans in Turkish Foreign Policy: Change and Transformation

Aykut Karakuş¹

MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Makale Geçmişi:

Baş. tarihi: 29.05.2026

Kabul tarihi: 29.06.2026

Yayın tarihi: 30.06.2026

Anahtar Kelimeler:

Dış Politika Analizi,
Neofonksiyonalizm, Kültürel
Diplomasi, Yumuşak Güç,
Politik Ekonomi.

Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve sistemik tehdit algılarının ortadan kalkmasıyla, Türk dış politikasında kimliksel arayışlar ve proaktif yönelimler ön plana çıkmaya başlamıştır. Bölgesel güç boşluğu; Yeni-Osmanlılık, Avrasyacılık ve İslamcılık gibi dış politika tasavvurlarını gündeme getirmiştir. Bu süreçte Türkiye, Balkan devletlerinin bağımsızlık ve liberalleşme süreçlerini desteklemiştir. Balkan devletlerinin uluslararası örgütlerle (NATO, AB ve İKÖ) entegrasyonunda sorumluluk üstlenen Türkiye, lider düzeyinde geliştirilen söylemlerle tarihsel-kültürel bağlara dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda Türkiye'nin Balkan politikası yumuşak güç ekseninde şekillendirilmiştir. Özellikle TİKA, TÜRKSOY, KEİ ve TRT Avrasya gibi kurumlar aracılığıyla bölgesel etkileşim artmış, öğrenci değişim programları ve kültürel iş birlikleri teşvik edilmiştir. 1990'ların ortalarından itibaren ise Balkan devletleriyle Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanmıştır. Bu doğrultuda gelişen ekonomik ilişkiler siyasi ve kültürel ilişkilere de yansımıştır. Bu derinleşme süreci 2002 sonrasında ise turizm başta olmak üzere eğitim ve sosyo-kültürel alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesine pozitif etkiye bulunmuştur. Bu çalışma, Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye'nin Balkanlar politikasındaki dönüşümü neofonksiyonalizm (spill over-yayıma) ve inşacılık kuramları çerçevesinde; kantitatif verileri analitik-açıklayıcı bir yöntemle inceleyerek ele almayı amaçlamaktadır. Çalışmada, Serbest Ticaret Anlaşmaları'yla ivme kazanan iktisadi ilişkilerin; zamanla eğitim, turizm ve kültürel diplomasi alanlarına sıçradığı varsayılmakta ve ekonomik ilişkilerin sosyo-kültürel alandaki derinleşmenin ana belirleyicisi olduğu ileri sürülmektedir.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Background:

Received: 29.05.2026

Accepted: 29.06.2026

Published: 30.06.2026

Keywords:

Foreign Policy Analysis,
Neofunctionalism, Soft
Power, Cultural Diplomacy,
Political Economy.

Following the conclusion of the Cold War and the subsequent dissipation of systemic threat perceptions, identity-oriented pursuits and proactive tendencies began to gain prominence in Turkish foreign policy. The ensuing regional power vacuum brought forth various foreign policy visions, notably Neo-Ottomanism, Eurasianism, and Islamism. During this period, Türkiye actively supported the independence and liberalization processes of the Balkan states. Assuming an active role in the integration of the Balkan states into international organizations (such as NATO, the EU, and the OIC), Türkiye highlighted historical and cultural ties through leadership-level discourses. Consequently, Türkiye's Balkan policy was conceptualized and formulated along the axis of soft power. Regional interaction was significantly enhanced through institutional frameworks such as TİKA, TÜRKSOY, BSEC, and TRT Avrasya; furthermore, student exchange programs and cultural cooperation were actively promoted. Free Trade Agreements have been signed with Balkan states since the mid-1990s. The economic relations resulting from this approach have paved the way for political and cultural cooperation as well. Following 2002, this deepening process has further accelerated relations in education, tourism, and socio-cultural fields. This study aims to examine the transformation of Türkiye's Balkan policy in the post-Cold War era through the theoretical lenses of neo-functionalism (spillover) and constructivism, utilizing an analytical-explanatory methodology to analyze quantitative data. The research posits that economic relations, galvanized by Free Trade Agreements, eventually spilled over into the domains of education, tourism, and cultural diplomacy. Furthermore, it asserts that economic ties constitute the primary determinant of the deepening observed in the socio-cultural sphere.

¹Bandırma Onyeddi Eylül Üniversitesi, Erdek MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Yerel Yönetimler Programı. ORCID: 000-0002-4053-2074. E-posta: ayktdttra@gmail.com

*Sorumlu yazar / Corresponding author

Önerilen Atıf / Suggested Citation: Karakuş (2026). Türk Dış Politikasında Balkanlar: Değişim ve Dönüşüm. *APAMEIA Journal*, 3(1), 21–30.

Etik Beyan / Ethics Statement: Bu araştırma, etik kurul kararı gerektirmeyen çalışmalar grubunda yer almaktadır. / This study falls within the category of research that does not require ethics committee approval.

GİRİŞ

Türk dış politikasında Balkanları önemli kılan üç temel unsur bulunmaktadır. Birincisi, kültür ve kimliktir. Türk azınlıkları, din, dil ve ortak tarih konularını bu başlık altında değerlendirmek mümkündür. İkincisi, Türkiye-AB ticaretinde ve enerji transferinde Balkanların bir geçiş güzergâhı konumunda olmasıdır. Üçüncüsü, jeopolitik nedenlerle bölgenin siyasi, güvenlik ve askerî açıdan stratejik bir alan olmasıyla ilgilidir. Ancak 1990'lara kadar Türkiye'nin aktif ve etkili bir Balkan dış politikasının olmadığı görülmektedir. Bu çerçevede 1990'a kadar Türkiye'nin Balkan dış politikasının önünde engel olan üç parametre bulunmaktadır. Birincisi, kimlik ve ideolojidir. Nitekim Balkan devletlerinin (Yunanistan hariç) sosyalist devlet kimliğini benimsemesi; liberal bir devlet kimliği benimseyen Türkiye'nin ikili ilişkilerinde ideolojik ve kimliksel zorluklar ortaya çıkarmıştır. İkincisi güç-kapasite arasındaki uyumsuzluktur. Öyle ki Türkiye'nin küçük ölçekli bir güç olması, bölgenin ise büyük güç rekabetine sahne olması; Balkanlar ile kurulacak ilişkilerin ilerletilmesine engel teşkil etmiştir. Üçüncüsü ise Yunanistan ve Bulgaristan ile yaşanan sorunlardan kaynaklanmaktadır. Soğuk Savaş sonrası bu engellerden ilk ikisinin aşıldığı görülmektedir. Ancak Türkiye'nin iç güvenlik sorunları, koalisyon hükümetleri ve askerî sınıfın dış siyasetteki etkinliği aktif bir Balkan politikasının uygulanmasını zorlaştırmıştır.

Soğuk Savaş sonrası Balkan devletlerinin liberalleşmeye başlamasıyla eş zamanlı olarak Türkiye'nin bölge ile olan ilişkilerinin seyrinin değişmeye başladığı görülmektedir. SSCB ve Yugoslavya sonrası bölgedeki güç boşluğu ilişkilerin derinleştirilmesi için bölge dışı aktörlere fırsat sunmuştur. Aynı zamanda Türkiye'nin statükoculuğu terk etmesi ve Batıcılık kimliğine alternatif kimlik arayışı ilişkilerin ilerletilmesine katkı sağlamıştır. Nitekim 1990 sonrası Türk dış politikasında Yeni-Osmanlılık, Avrasyacılık ve İslamcılık tasavvurları tartışmaya açılmıştır. Sonrasında ise bu güç boşluğu Yeni-Osmanlılık kimliğinin uygulanabilirliğini güçlendirmiştir. Öyle ki Türkiye, Bosna Hersek ve Makedonya'da büyükelçilik açan ilk devlet olmuştur. Bu minvalde bölge devletlerinin self determinasyon süreci aynı zamanda barışın inşası süreci askerî çerçevede desteklenmiştir. Turgut Özal'ın çabalarıyla Arnavutluk'un İKÖ'ye üye olarak kabul edilmesi bu duruma örnek teşkil etmektedir.

Lider düzeyinde "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk dünyası", "Türkiye'nin güvenliği Bosna'dan başlar" ve "Türk Yüzyılı" söylemleriyle Balkan dış politikasının genel muhtevası şekillenmeye başlar. Bölge ülkelerine ekonomik yardımlar verilir. Karşılıklı öğrenci değişim projeleri başlatılır. Diplomatik temsilcilik sayısı karşılıklı olarak artırılır (Oran, 1996, s. 55). Özellikle Arnavutluk, Makedonya ve Bosna Hersek ile ikili ilişkiler askerî, ticari ve siyasi olarak ilerletilir, bu gelişmeler ikili anlaşmalar ile garanti altına alınır. Türkiye, 1995'te Bosna Hersek ve Hırvatistan, 1997'de Slovenya, 2002'de Karadağ, 2008'de Kosova ile ortak iş konseyi anlaşmaları imzalar (Karakuş, 2024: s. 145). Nihayetinde bu ilişkiler bölge devletleri ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacmini artırır. Ancak Türkiye'nin iç politikadaki sorunları dış politikanın uygulanabilirliğini zayıflatır. Bu duruma rağmen ticari ilişkilerdeki ilerleme diğer alanlara ve sektörlere yayılma (spill over) etkisi gösterir.

Türkiye ve Balkanlar arasındaki ekonomik gelişmeler, bölge ülkeleriyle olan kültürel ilişkilerin de derinleşmesinde etkili olur. Öyle ki "TİKA'nın 2002'de 12 olan ofis sayısı 2011'de 33'e, 2012'de ise 63'e" çıkarılır (TİKA, 2026). Balkanlarda YEE (Yunus Emre Enstitüsü), TMV (Türkiye Maarif Vakfı), TÜRKSOY ve YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) gibi kurumlar temsilcilik sayısını giderek artırır. Nitekim YEE, "tüm temsilciliklerinin yüzde %25'ini Balkanlarda açar" (Karakuş, 2024: s. 167). Bu yatırımlar Balkanlardan Türkiye'ye yüksek öğrenim amacıyla gelen kişi sayısının artmasını yardımcı olur. Nihayetinde 2024'te Türkiye'de eğitim alan Balkan kökenli öğrenci sayısı 9.330'a yükselir. Benzer bir artış kardeş belediye sayısında da görülür. Öyle ki 2024'te Türk belediyelerinin Balkanlardaki kardeş belediye sayısı 409'a çıkar. Nitekim aynı gelişme turizm alanında da yaşanır. Balkan devletlerinden Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 2021'de 2 milyonken 2025'te 6 milyona yükselir (T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026).

Bu çalışma, Soğuk Savaş sonrası Türkiye'nin Balkan politikasının değişen muhtevasını odağa almaktadır. Buradan hareketle çalışma, Türkiye'nin Balkan devletleriyle imzaladığı ticari anlaşmaların diğer alanlara da (turizm, sosyo-kültürel, askerî, eğitim vs.) yayılarak geliştiği varsayımına dayandırılmıştır. Türkiye-Balkan ilişkilerine dair kantitatif veriler analitik-açıklamacı bir yöntem ile analiz edilmiş, değişen ilişkilerin ontolojisi uluslararası ilişkiler ve iktisat kuramları ile açıklanmıştır.

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Spill Over ve Yumuşak Güç İlişkisi

Aktörlerin dış politikalarının anlamlandırılmasına yardımcı olan kuramlar; karar alma süreçlerine, uluslararası sistemin yapısına ve dış politika amaçlarına dair öngöründe bulunmaya yardımcı olmaktadır. Buradan hareketle Türkiye'nin Balkanlar ile olan ilişkilerinin değişen doğasını açıklamak ve mevcut durumun analizi için spill over ve yumuşak güç kavramları tercih edilmiştir. Nitekim Soğuk Savaş sürecinde karşılıklı ilişkilerin genel çerçevesinin belirleyen temel unsurun ideoloji ve devlet kimliği olduğu görülmektedir. Öyle ki iki kutuplu sistemin yapısından kaynaklanan sınırlı ilişkiler, sosyalist ve liberal devlet kimliğine sahip aktörlerin etkileşimlerini sınırlandırmıştır. Soğuk Savaş sonrası ise Doğu Bloku dağılmış, sosyalist devlet kimliğine sahip aktörlerin liberalleşme süreci başlamıştır. Doğu Blok'undaki iktisadi durgunluk ve refah yetersizliği eski üyeleri yeni bir kimlik arayışına itmiştir. Bu vesileyle Bloklara olan aidiyet duygusu azalmış, iş birliği önem kazanmış; demokrasi, insan hakları, serbest ticaret, pazar

ekenomisi ve özelleştirmeler gündeme alınmıştır. Sosyalist devlet kimliğine sahip Balkan devletleri (Makedonya , Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Sırbistan) liberal devlet kimliğini öncelimeye başlamıştır. "Uluslararası sistemle bütünleşme süreci, bu devletlerin diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmeleri için önemli bir safha olmuştur. Nihayetinde bu ilişkiler sayesinde karşılıklı bağımlılık artmış ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine imkan tanımıştır.

İki kutuplu uluslararası sistemin temel yapısını açıklayan ve sunduğu önermeler nedeniyle liberalistler ile çatışan realist kuramlar; uluslararası ilişkilerde devleti temel aktör olarak görmekte, savaş ve güvenlik dışındaki gündemeleri (sağlık, kültür, iklim, ekonomi vb) alçak/düşük (low) politika (politics) olduğunu varsaymaktadırlar (Arı, 2017; Kaufman, 2022; Roskin ve Nicholas, 2014). Bu bağlamda realistler aktörler arası ilişkileri sıfır toplamı olarak kabul etmekte, güç mücadelesini iş birliğinden daha öncelikli olduğunu ileri sürmektedirler (Gözen, 2014: 166-168). İki kutuplu sistemin yapısına dair tutarlı önermeler sunan realistlerin, Soğuk Savaş sonrası düzeni açıklamakta zorlandıkları görülmektedir. Nitekim bu varsayımlara karşıt olarak liberal kuramcılar, uluslararası sistemin yapısının sıfır toplamı olmadığını ileri sürmekte, devletin uluslararası ilişkilerin temel aktörü olma vasfını yitirdiğini varsaymaktadır (Rosecrance, 2001; Nye, 2005). Buradan hareketle liberaller devletlerin temel gündeminin güvenlik, güç ve savaş olmadığını varsaymakta; yüksek ve alçak politika arasındaki ayrımı ise red etmektedirler (Nye, 2005: 17). Bu tartışma aynı zamanda farklı kuramların ortaya çıkmasına vesile olmuş, uluslararası sistemin değişen yapısı farklı analizlerin yapılmasını gerektirmiştir. Nihayetinde liberalizmden etkilenen karşılıklı bağımlılık, yeni-liberalizm, entegrasyon, işlevselcilik, yeni işlevselcilik (neofonksiyonalizm), çoğulculuk ve küreselleşme gibi kuramlar; "uluslararası ilişkileri yeniden ele alarak ve farklı değişkenleri göz önünde bulundurarak analiz etmişlerdir." (Karakuş, 2024: 35). Ernst B. Haas'ın (1961) AT'nin (Avrupa Toplulukları) bütünleşme sürecini açıklamak üzere kullandığı spill over kavramı, çatışan Avrupa devletlerinin teknik alanda başlattığı iş birliğinin diğer alanlara nasıl yayıldığını ortaya koymaktadır. Haas (1961) bütünleşme sonrası ortaya çıkan refahın teknokratları ve çıkar gruplarını hükümetleri baskılayacağına ve daha fazla entegrasyonu teşvik edeceğine dikkat çekmektedir. Bu çerçevede AKÇT'nin (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) ortaya çıkışında etkili olan sektörel iş birliğinin ortak pazar ve gümrük birliği sürecine de yayıldığı görülmektedir. Nitekim bu süreçte sosyalist ve liberal tüm zıt görüşlere rağmen ekonomik entegrasyon sürecinin siyasal alana da yayıldığı görülmektedir. Haas (2004) tüm bu süreci "siyasi otoritenin zayıflığı ve bir güç merkezi oluşturma isteği nedeniyle ekonomik entegrasyonu tercih etmesi" şeklinde özetlemektedir. Nitekim AB'nin uluslar üstü (supranasyonal) bir yapı olarak ortaya çıkışı da bu varsayma dayandırılmaktadır. Bu çerçevede neofonksiyonalist kuramcılar teknik alanda başlayan bir iş birliği sürecinin siyasal alanlara da (siyasi yayılma/political spill over) yayılacağını ileri sürmekte, böylelikle ortak politikaların belirlenmesiyle karşılıklı ödün verme ve uyum sürecinin hızlanacağına dikkat çekmektedirler. Nihayetinde ise sosyal ilişkilerin gelişeceği ve iletişim kanallarının çeşitleneceği varsayılmaktadır. Dolayısıyla yapılar arasındaki karşılıklı bağımlılık miktarının da artacağı ileri sürülmektedir (Haas, 1961: 366).

Haas, ulus üstü yapının etkinliğinin ve güç kapasitesinin artmasıyla bu yapı içindeki devletlerin özerk karar alma süreçlerinden feragat edeceğini ileri sürmektedir (Haas ve Schmitter, 1964). Benzer şekilde Emitai Etzioni, spill over kavramı yerine "take off" kavramsallaştırmasıyla aynı süreci açıklamaktadır. Etzioni, Haas'dan farklı olarak süreçte dışardan desteği elzem olarak görmekte, bu çerçevede AB'nin bütünleşme sürecinde Marshall Planı'nın işlevselliğine dikkat çekmektedir (Karakuş ve Ayhan, 2024; Mitrany, 1948). Mitrany ise karşılıklı bağımlılık süreçlerine dikkat çekerek gelişen entegrasyon ve ilişkilerin; "bilgi, deneyim ve kaynakların paylaşımı ile devam edeceğini" varsaymaktadır (Mitrany, 1953: 16). Mitrany (1965) bu dallanma süreci sonrası elde edilen kazanç unsurunun aktörleri diğer alanlarda da iş birliğine iteceğini belirtmektedir.

Uluslararası sistemin yapısını değiştiren Soğuk Savaş sonrası yeni düzende farklı değişken ve parametrelerin ön plana çıktığı, yeni bir analiz düzeyinin belirlenmesi gerektiği inancı; kuramsal tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Nitekim Soğuk Savaş sonrası devlet dışı aktörlerin karar verme sürecine olan etkisinin artması, tehditlerin çeşitliliği, küresel sorunlar, tehditlerle ferdi mücadelenin zorlaşması; yeni bir kuramsal bakışı elzem kılmıştır. Rasyonalist kuram önermelerinin kültür, dil/söylem, din ve kimlik gibi unsurlardan azade varsayımlarda bulunduğunu ileri süren inşacılar, çıkarların verili olmadığına ve kimlik ile doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekmektedirler (Karakuş ve Ayhan, 2024). Aynı zamanda rasyonalistlerin anarşik sistem varsayımına karşı çıkan inşacılar, kimlik ve çıkar arasındaki ilişkiye ve anarşinin karşılıklı bir biçimde inşa edildiğine odaklanmaktadır. Buradan hareketle sistemi sosyal ilişkiler sonucu ortaya çıkan bir yapı olarak ele alan inşacılar, kimliği "ben ve öteki arasındaki ayrımı ortaya koyan, kim sorusunun yanıtını veren, aynı zamanda ilgi alanına ilişkin fikir veren ve eylemleri anlamlandırmaya yardımcı olan ve ima eden" şeklinde tanımlamaktadırlar (Hopf, 1998: 175; Koslowski ve Kratochwil: 216). Nihayetinde ikili aktör ilişkilerine sosyal ilişkilerin de dahil edildiği, dil, kültür, din ve kimliğin belirleyici olduğu, devlet çıkarlarının etkileşim ile belirlendiği, çıkarların verili olmadığını ileri sürülmektedir (Burchill vd., 2019). Kimliğin çıkarları belirlediğini ifade eden inşacılar, uluslararası ilişkilerde devlet dışı aktörlerin belirleyiciliğine dikkat çekmektedirler (Wendt, 1992: 424-425).

Dış politika hedeflerinin gerçekleştirilmesinde askerî, fiziki, iktisadi ve jeopolitik gücün tek başına yeterli olmaması, devletlerarası savaşların giderek azalması; yeni bir güç tanımlamasını ve aracı elzem kılmıştır. Bu çerçevede dış politika hedeflerinin gerçekleştirilmesi için fiziki güç dışında alternatifleri gündeme getirmiştir. Böylelikle gücün ölçülebilir maddi özelliklerinin yanında ölçülemeyen soyut unsurların da gündeme alınması mümkün olmuştur. Buradan hareketle sert güç unsurlarına (ekonomik ve askerî) alternatif olarak ikna etmeye ve rızaya dayalı yumuşak güç kavramı ortaya atılmıştır (Nye, 2003). Bu bağlamda yumuşak güç, kültür unsurunu içeren, soyut değerlere

dayanan, bir aktörün istediği şeyi diğerlerinin de istemesini sağlayan ve kendisine cazibe oluşturan bir muhtevaya sahiptir (Katzenstein, 1996; Nye ve Welch, 2017). Bir aktörün insan kalitesi, eğitim seviyesinin yanında sahip olduğu tarihsel, dinsel, dilsel, kültürel derinlik yumuşak güç kapasitesini artıran başlıca unsurlar arasında yer almaktadır. Yumuşak gücün uygulanması ve hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasındaki en önemli aracın ise kamu diplomasisi olduğu görülmektedir. Buradan hareketle kamu diplomasisi “bir çıkarın gerçekleştirilmesi için hedef devletin kamuoyuna etkide bulunarak bilgi, kültür ve eğitim alanlarındaki faaliyetleri içermektedir” (Nye, 2008: 95).

Bir aktörün askerî, fiziki, jeopolitik ve iktisadi gücüyle yumuşak gücü arasında bir korelasyon olduğu görülmektedir. Buradan hareketle ticari ve iktisadi bağlamda büyük güç olarak tanımlanan aktörlerin yumuşak güç sıralamasında da iyi bir konumda oldukları görülmektedir. Örneğin, 2025'te ABD, Çin, Birleşik Krallık, Almanya ve Japonya'nın küresel yumuşak güç sıralamasında ilk beşte oldukları görülmektedir. Türkiye ise 26. Sıradadır (Brand Finance, 2026). Buradan hareketle artan ekonomik güç ve yumuşak güç arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. Nitekim Türkiye'nin Balkanlarla ilişkilerindeki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat, sinema, turizm, eğitim ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesinde itici bir güç olmuştur. Nihayetinde iktisadi ilişkiler yayılma etkisi göstererek ilişkilerin derinleştirilmesinde etkili olmuştur.

Coğrafi Alt Sistem Olarak Balkanların Önemi

Balkanlar, ‘Türklerin Avrupa toprakları’, ‘Makedon salatası’, ‘barut fıçısı’ ve ‘köle ülkesi’ gibi nitelendirmelerle tasvir edilmektedir (Mazower, 2017; Fleming, 2000; Defay, 2005; Koloğlu, 1993). Ancak Balkanlar, “üzeri sık ormanlar ile kaplı sıra dağlar” anlamında gelen ve etimolojik olarak Türkçe bir muhtevaya sahiptir (Sükan, 2001; Jelavich, 2018). Balkanlar coğrafi olarak farklı şekillerde tanımlanmakta, sınırlarının nereden başladığı ve nerede bittiği reel politika ve konjonktürel gelişmelere göre değişiklik arz etmektedir. Örneğin Balkanların, tarihsel süreç içinde Rumeli, Güneydoğu Avrupa, Yunan Yarımadası ve Batı Balkanlar şeklinde tanımlandığı görülmektedir. Ancak Balkan devletlerinin benzer dinamiklere sahip olduğu, tarih, kültür, dil, din ve sosyal açıdan benzer özellikler taşıdığını ifade etmek mümkündür. Bu nedenle Balkanlar coğrafi bir alt sistem özelliği göstermektedir. Buradan hareketle Balkanların hangi devletleri kapsadığı ya da sınırlarının nereden başlatılacağından ziyade bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Nitekim bu çalışmada Balkanlar bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış, incelemede coğrafi sınırlar göz önünde bulundurulmuştur.

Balkanlar, güneyde Akdeniz, kuzeyde Tuna Nehri, batıda Adriyatik Denizi, doğu da ise Karadeniz ile çevrelenmektedir (İnalçık, 2006). Buradan hareketle Türkiye, Romanya, İtalya'yı da Balkan ülkesi olarak kabul etmek mümkündür. Nitekim Türkiye “Trakya'sının %27'si, Romanya'nın %9'u, Yunanistan'ın %0,2'si, Slovenya'nın %27'si” Balkan coğrafi tanımlaması içinde yer almaktadır (Kodaman ve Birsnel, 2014: 52). Bütüncül bir yaklaşımla bu devletlerin haricinde Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Karadağ, Arnavutluk ve Bulgaristan bu coğrafi sistemi oluşturan devletler arasında sayılmaktadır.

Jeopolitik ve coğrafi özellikler Balkanları medeniyetlerin kesişme ve kültür kavşağı olma özelliğine katkı sunmaktadır. Nitekim coğrafi bir alt sistem olarak Balkanlar, Roma, Bizans, Habsburg ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, bu kültürlerin etkisinde kalmıştır. Buradan hareketle Huntington (2015), Balkanları Doğu ve Batı arasında bir fay hattı olarak kabul ederek, bir jeopolitik rekabet alanı olarak ele almaktadır. Benzer şekilde Brzezinski (2015: 176-177), Avrupa'daki hegemonik üstünlüğü ele geçiren aktörler için “Balkanların jeopolitik bir ödül” olduğunu ileri sürmektedir. Mahan (2010) ise Akdeniz Havzası'nın kontrolünün, ticaretinin ve güvenliğinin sağlanması noktasında Balkanların eşsiz bir jeopolitik konuma sahip olduğuna dikkat çekmektedir. Bechev (2017: 2) ise “Balkanlar büyük güç oyununun oynanacağı satranç tahtalarından biridir” şeklinde bir tespitte bulunmaktadır.

Tarihsel süreç içinde büyük ve orta ölçekli güçlerin hegemonik rekabetine sahne olan Balkanlar, 1815 Avrupa Barışı/Uyumu'nun (Vienna Kongresi) bozulmasında başat rol oynamıştır (Balci, 2024: 1418). Sonrasında ise I. Dünya Savaşı'nın ve Soğuk Savaş'ın başladığı bölge olan Balkanlar günümüzde de bir rekabet alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk Savaş sonrası ise Balkanlar, Doğu ve Batı arasındaki rekabetin temel alanı olarak görülmektedir. Nitekim NATO ve AB'nin doğuya genişlemesi Rusya tarafından bir tehdit olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda Balkanlar tehdit algısına sahip aktörler nezdinde bir tampon bölge işlevi görmektedir. Balkanlar, büyük ve orta ölçekli güçlerin ticari, askerî, siyasi ve jeopolitik rekabetine sahne olmaktadır. Nitekim Orta Asya ve Orta Doğu enerji kaynaklarının Avrupa'ya transfer süreci, enerji arz güvenliği bağlamında bölgenin önemini artırmaktadır (Progonati, 2015). Arap Baharı sonrası, Avrupa güvenliği Bulgaristan ve Yunanistan sınırından başlatılmaktadır. Çin'in bölgedeki faaliyetleri nedeniyle ticaret bağlamında bölgede jeopolitik bir güç mücadelesi yaşanmaktadır. Aynı zamanda Batı ve Doğu arasındaki güç rekabetinin artması, bölgenin askerî ve güvenlik bağlamında da önemini artırmaktadır. Nitekim 1990 sonrasında Türkiye için Balkanlar diğer aktörler ile rekabet edildiği, iktisadi, siyasi, kültürel ve askerî ilişkilerin derinleştirildiği bir coğrafi alt sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye başta olmak üzere İran, Suudi Arabistan ve Çin için Balkanlar, Batı'ya açılan bir güzergâh olarak kabul görmektedir. Nitekim Hazar ve Orta Doğu enerji kaynaklarının AB'ye transferinin güvenli bir şekilde sağlanması bölgeye olan ilginin de artmasını sağlamaktadır. Nitekim 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle AB'nin Rusya'ya olan bağımlılığının azaltılması için alternatif enerji yolları gündeme gelmiştir. Dolayısıyla enerji arz güvenliğinin sağlanması için Balkanların önemi giderek artmıştır. Bunun yanında 2010 sonrası (Arap Baharı) AB'ye artan düzensiz göçler, Balkanları Batı nezdinde bir tampon ya da sınır olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Böylelikle AB'ye düzensiz göçmen girişinin önlenmesi için Balkan devletlerinin sınır güvenliği önem kazanmıştır (Karakas, 2024).

Türk Dış Politikasında Balkanlar: İktisadi İlişkiler

Balkanlar, Türkiye'yi hava, kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya bağlamaktadır. Bu çerçevede Balkanlar, Osmanlı'nın fuhatçı geleneğinin devam ettirilmesi için önem arz etmiştir. Bu nedenle bölge temel jeopolitik yayılma alanı olarak kabul edilmiştir. 1352 Çimpe Kalesi'nin alınmasından 1389 Kosova Savaşı'na kadar bölgede Türklerin varlığının kesinleştiği ve kalıcı hale geldiği görülmektedir. Bu jeopolitik yayılma süreci 1699 Karlofça Anlaşması'na kadar devam etmiştir. Bu dönemin temel ekonomi politikasında belirleyici unsur ise fuhatçılık ve istimalet politikaları olmuştur. Osmanlı, Balkan köylüsünü derebeylere ve boyarlara karşı koruma altına almış, bölge insan ve askerî kaynak açısından önem arz etmiştir. Bu süreçte Balkanlar, Haçlı Seferlerine ve Panslavizm'e karşı da bir tampon işlevi görmüştür.

II. Dünya Savaşı sürecinde Balkanlar, Türkiye'nin ulusal beka ve güvenlik kaygılarının giderildiği bir coğrafi alan olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Soğuk Savaş sürecinde ikili ilişkiler iktisadi olmaktan ziyade güvenlik ve askerî odaklı gelişim göstermiştir. İdeoloji ve kimliğin belirleyici olduğu Soğuk Savaş sürecinde ise SSCB ve Komünizm tehlikesine karşı bölgenin güvenliği Türkiye için önem arz etmiştir. Soğuk Savaş sonrasında ise bölgedeki iç çatışma durumu, Türk ve Müslüman azınlık haklarının korunması, barışın inşası süreci, Balkan devletlerinin liberalleşme süreci; Türkiye'nin yeni bir Balkan siyaseti benimsemesini gerektirmiştir.

Soğuk Savaş sonrası iki kutuplu sistemin sona ermesi Türkiye'nin kimlik ve ideoloji bağlamında tehdit algıladığı devletler ile ilişkilerini geliştirmesine fırsat sunar. Aynı zamanda Batılı devlet kimliğinin sorgulandığı bu süreçte Yeni-Osmanlılık, Avrasyacılık ve İslâmcılık kimlikleri tartışmaya açılır (Balci, 2018). Uluslararası sistemin değişimi, Yugoslavya ve SSCB sonrası ortaya çıkan güç boşluğu, bölgedeki Türk ve Müslüman azınlıkların varlığı, kimliksel dönüşüm; Yeni-Osmanlılık tahayyülünün kabulünü kolaylaştıran unsurlar olur (Coşkun, 2022). Bu tasavvur Türkiye'nin Balkan ve dış politikasını şekillendirir. Böylelikle dış politikada yeni çıkar ve amaçlar inşa edilmiş olur. Nihayetinde bu amaç ve çıkarların gerçekleştirilmesi için yeni dış politika araçlarına ihtiyaç duyulur. Bu minvalde 1992'de TİKA, TRT 4, 1993'de TRT Avrasya ve TÜRKSOY sonrasında ise YEE, YTB ve TMV kurulur.

Soğuk Savaş sonrası Balkanlardaki iç politik istikrarsızlık, Yugoslavya iç savaşı, rejim değişikliği ve kimlik bunalımları; Türkiye'yi Balkanlarla iktisadi ilişkilerden ziyade siyasi ve askerî ilişkiler kurma zorunluluğuna itmiştir (Bıçaklı, 2016). Nitekim Türkiye'nin BM ve NATO'nun barış operasyonlarına katıldığı görülmektedir. Bu kapsamda UNPROFOR'a 1400, IFOR'a bir tabur askerle iştirak eden Türkiye, Balkanlarda çok uluslu barış gücünün oluşturulmasında öncülerden biri olur ve Güneydoğu Avrupa Tugayı'nın (SEEBRIG) inşasında rol alır (Bağbaşıoğlu, 2018; Karakuş ve Ayhan, 2024; Khalilzad, Lesser ve Larrabee, 2001). Benzer desteği Türkiye, Dayton Antlaşması (1995), 2001 Ohrid Çerçeve Anlaşması ve Kosova'nın bağımsızlığı sürecinde de gösterir. Bu desteğin temel ontolojik gerekçesini ise lider düzeyinde "Türkiye'nin güvenlik çıkarları Bosna'dan başlar.", "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk dünyası" ve "Türk Yüzyılı" gibi söylemler oluşturur (Özlem, 2012,: 27; Oran, 1996: 355).

Slovenya, Hırvatistan ve Bosna Hersek'in Yugoslavya'dan ayrılma sürecini destekleyen Türkiye, İyi Komşuluk ve Dostluk Anlaşmaları ile ikili ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. Bu kapsamda 1993'te Bulgaristan ve Romanya ile Dostluk, İyi Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması imzalanmış, aynı yıl Arnavutluk ile Türkiye arasında Arnavutluk İş Konseyi kurulmuştur (DEİK, 2025; Khalilzad, Lesser ve Larrabee, 2001). Benzer şekilde Türkiye "1991'de Bulgaristan, 1995'te Bosna Hersek ve Hırvatistan, 1997'de Slovenya, 2002'de Karadağ, 2008'de Kosova ile" iş konseyi kuran anlaşmalara taraf olmuştur (Karakuş, 2024: 145). Romanya ile 1997'de STA imzalayan Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya'nın KEİ üyeliğini desteklemiştir (Karakuş, 2024).

Romanya ve Türkiye arasında gümrük tarifeleri uygulamaları kaldırılmış, sonrasında 2001'de Türkiye ve Yunanistan arasında KEK (Karma Ekonomik Komisyonu) Anlaşması imzalanmıştır. Ancak istikrarsız koalisyon iktidarları, terörizm, 1999 Depremi, askerî sınıfın politikadaki belirleyiciliği, ulusal beka sorunları; sosyo-kültürel ve iktisadi bağlamda ilişkilerin derinleşmesine engel teşkil etmiştir. 2002 itibarıyla Türk dış politikasının süreklilik ve devamlılık sorunu nispeten giderildiği görülmektedir. Bu dönem Stratejik Derinlik Doktrini Türkiye'nin Balkan politikasının (2003-2012 arası dönemde) temel pusulası olarak ön plana çıkmıştır.

AK Parti iktidarıyla beraber iktisadi ilişkiler hız kazanmış, çok taraflı bir dış politika benimsenerek ekonomik güç bağlamında ilerleme sağlanmıştır. Buradan hareketle Türkiye'nin "2002-2008 arası dönemde GSYİH'ı 230 milyar dolardan 742 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." (Senkyr, 2010: 77). GSYİH artmasında Türkiye ve Balkan devletleri arasındaki dış ticaret hacminin etkili olduğunu ileri sürmek mümkündür. 1990'lı yıllarda imzalanan STA'lar 2000'lerin ortasından itibaren karşılıklı olarak ithalat ve ihracat miktarının artmasını sağlamıştır. Nitekim 2005'de Türkiye ve Bulgaristan arasında 2,3 milyar dolar olan dış ticaret hacmi 2007'de 4, 2010'da ise 3,1 milyar dolara seviyesine ulaşmıştır. Türkiye ve Romanya arasındaki dış ticaret hacmi 2005'de 4, 2007'de 6,7, 2010'da ise 6 milyar dolar seviyesine erişmiştir. Türkiye ve Yunanistan arasındaki dış ticaret hacmi ise 2005'de 1,8 milyar dolar seviyesindeyken 2010'da 2,9 milyar dolar seviyesine varmıştır (diğer devletler ile olan dış ticaret hacmi için bkz. Tablo 1.). Buradan hareketle Türkiye'nin Balkan devletleriyle arasındaki en yüksek dış ticaret hacminin sırasıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan arasında gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 1. Türkiye ve Balkan Devletleri Dış Ticaret Hacmi 2005-2010

Devletler	2005 (\$)	2006 (\$)	2007 (\$)	2008 (\$)	2009 (\$)	2010 (\$)
Bulgaristan	2.369.392	3.231.431	4.011.827	3.991.542	2.502.446	3.199.918
Yunanistan	1.854.508	2.647.918	3.212.812	3.580.683	2.760.702	2.997.278
Romanya	4.071.001	5.019.461	6.756.914	7.535.296	4.459.899	6.048.575
Arnavutluk	207.377	226.812	318.350	342.434	277.804	327.925
Sırbistan	0	96.186	669.281	804.378	650.622	723.242
Karadağ	0	8.514	20.018	49.833	32.328	33.393
Hırvatistan	253.560	274.440	432.960	434.343	322.089	460.496
Makedonya	214.556	228.701	327.562	325.885	323.343	315.020
Slovenya	550.277	619.546	719.083	892.333	844.581	647.816
Bosna Hersek	143.616	160.241	466.642	596.894	278.626	296.627

Soğuk Savaş sonrası Türkiye'nin bölge ülkeleriyle imzaladığı ticari anlaşmalar, 2010 itibarıyla derinleşme safhasına geçmiştir. Bu çerçevede karşılıklı kazan kazan politikası dış ticaret hacmine de yansımıştır. Nitekim bölge ülkeleri ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 2010 sonrasında zirve noktaya ulaştığı görülmektedir (The International Trade Centre, 2026). Buradan hareketle sırasıyla Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Slovenya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ'ın en yüksek dış ticaret hacmine sahip devletlerdir (Bkz. Tablo 2. Türkiye ve Balkan Devletleri Dış Ticaret Hacmi 2019-2025).

Tablo 2. Türkiye ve Balkan Devletleri Dış Ticaret Hacmi 2019-2025

Devletler	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Romanya	6.844.678	6.664.911	8.610.688	10.385.105	10.633.884	11.785.424	13.385.322
Bulgaristan	5.053.731	4.758.866	6.499.504	7.415.211	6.633.978	7.797.033	8.451.738
Yunanistan	3.720.575	3.120.840	5.279.216	5.489.007	5.799.811	6.167.256	6.668.235
Sırbistan	1.748.670	1.828.223	2.510.247	3.045.390	2.944.538	3.858.118	4.434.374
Slovenya	2.215.510	2.032.005	2.250.760	2.293.297	2.550.253	3.075.044	3.767.516
Bosna Hersek	647.222	649.653	876.188	945.142	917.129	1.075.044	1.136.605
Arnavutluk	509.621	508.982	851.092	1.065.482	818.767	991.173	965.096
Hırvatistan	666.136	631.965	889.351	1.151.616	949.166	929.731	914.328
Makedonya	516.493	546.669	772.095	954.498	875.019	909.152	885.683
Karadağ	144.464	121.168	132.357	203.966	197.016	212.630	226.787

İktisadi ilişkiler sadece kimliksel yakınlık duyulan aktörlerle değil aynı zamanda Slav ve Ortodoks kimliğe sahip Balkan devletleriyle de geliştirilmiştir. Örneğin, Türkiye-Sırbistan ilişkileri son 100 yılın zirvesine taşınmış, 2019'de 1,7 milyar dolar olan dış ticaret hacmi 2021'de 2,5 milyar dolara ulaşmıştır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'te ise 4,4 milyar dolar seviyesine erişmiştir (The International Trade Centre, 2026). Nitekim aynı gelişmeyi Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve diğer Balkan devletleri üzerinden de okumak mümkündür (Bkz. Şekil 1). Bu doğrultuda 2025 itibarıyla Türkiye'nin, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Slovenya ve Bosna Hersek ile olan dış ticaret hacmi tüm yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Şekil 1. Türkiye ve Balkan Devletleri Dış Ticaret Hacmi 2019-2025

Türkiye, Batı Balkan devletlerinin 2024 itibarıyla en fazla ürün ithal ettiği dördüncü aktör olmuştur. Benzer şekilde Batı Balkan devletlerinin dış ticaret hacminde Türkiye, %5,1'lik payla üçüncü sıraya yükselmiştir (European Commission, 2024). Nihayetinde yukarıdaki göstergeler referans alındığında Türkiye'nin Balkan devletleri ile olan dış ticaretinin artış trendinde olduğu görülmektedir. Öyle ki Grafik 1'e göre 2025 yılını Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Slovenya dış ticaret hacminin zirve yılı olarak kabul etmek mümkündür. Grafiğe göre son 6 yıllık zaman serisi içindeki dış ticaret hacminin düştüğü ülkeler ise Hırvatistan, Arnavutluk ve Makedonya'dır. Ancak bu düşüşler 2023 yılı baz alındığında ise artış göstermiştir.

Türkiye Balkanlar İlişkileri ve Spill Over Etkisi

Soğuk Savaş sonrası süreçten Türkiye bölgesel bir güç olarak çıkmış, 21. yüzyılın başlarında ise ekonomik ve yumuşak güç parametrelerine göre büyük güç statüsüne yaklaşmıştır. Bu çerçevede küresel yumuşak güç sıralamasında 193 devlet içinde 26. Sırada olan Türkiye'nin, ekonomik ve yumuşak güç kapasitesi arasında bir doğrusal bir ilişki olduğu gözlenmektedir (Brand Finance, 2025). Nitekim Türkiye'nin yumuşak güç kapasitesini artıran YEE 2007'de, YTB 2010'da, TMV 2016'da kurulmuştur. Bunun yanında 2011'de TİKA'nın kurumsal yapısı değiştirilerek faaliyet alanları genişletilmiştir. Benzer şekilde 1993'te kurulan TÜRKSOY'un faaliyet alanlarına Balkanlar da dâhil edilmiştir (Karakuş, 2024). TRT Balkan ise 2022'de 7 Balkan devletinde resmi dilde yayın hayatına başlamıştır. Karşılıklı iletişim ve iş birliği bürokratik alanlara da sirayet etmiş, Türkiye'nin Balkanlardaki diplomatik temsilcilik sayısı artırılmış, Türk belediyelerinin bölgedeki kardeş belediye sayısı 409'a yükselmiştir (TBB, 2024).

Tüm temsilciliklerinin 4/1'ini Balkanlarda açan YEE, "Makedonya'da 1, Kosova'da 3, Bosna Hersek'te 3, Arnavutluk'ta 2, Sırbistan'da 1, Karadağ'da 1, Hırvatistan'da 1, Romanya'da 2, Moldova'da 1 temsilciliği" bulunmaktadır (Karakuş, 2024: 167; YEE, 2020). YEE, 2023 itibarıyla Balkanlarda bulunan 16 üniversite ile Türkoloji İş Birliği Protokolü imzalamıştır (YEE, 2024). Bu kapsamda Bosna Hersek (4), Makedonya (4), Sırbisyan (1), Karadağ (1), Hırvatistan (1), Kosova (1), Bulgaristan (2) ve Romanya'da (2) Türkoloji eğitimleri verilmektedir (YEE, 2024). Benzer şekilde 2024 itibarıyla Bosna Hersek'te 5 ve Arnavutluk'ta 6 okul ve 1 Üniversite açan TMV, "Kosova'da 8 okul, Bulgaristan'da 1 okul, Makedonya'da 5 okul ve 1 yurt, Romanya'da 10 okul sayısına" ulaşmıştır (TMV, 2024). Benzer gelişmeler TİKA'nın faaliyetlerinde de gözlenmektedir. Bu doğrultuda TİKA 2024'te Balkanlar ve Doğu Avrupa'da gerçekleştirdiği 377 faaliyet kapsamında 518 milyon TL harcamada bulunmuştur (TİKA, 2024).

Kamu diplomasisi faaliyetleri eğitim alanında da Türkiye ve Balkan ilişkilerinin geliştirilmesine fırsat sunmuştur. Son 30 yılın dış ticaret hacminin zirve yaptığı 2014 sonrası sosyo-kültürel ilişkiler de zirve noktaya taşınmıştır. Nitekim Balkanlardan Türkiye'ye öğrenim almaya gelen öğrenci sayısında artış görülmüştür. Bu çerçevede 2023'te Türkiye'de üniversiteye kayıtlı Balkan kökenli öğrencisi sayısı 9.330'ken, 2024'te 12.514'e yükselmiştir (Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, 2025).

Türkiye ve Balkan devletleri arasındaki iktisadi ilişkilerin diğer ilişki biçimlerine de olumlu yansıdığı görülmektedir. Soğuk Savaş sonrası güvenlik ve askerî temelli ilişkilere iktisadi ilişkiler de eklenmiş, sonrasında ise iktisadi ilişkiler STA anlaşmalarıyla garanti altına alınmıştır. Karşılıklı etkileşim ve iletişimin artması ilgi, merak ve güven duygusunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. 2010 sonrasında artan dış ticaret doğrultusunda; Balkanlardan Türkiye'ye gelen turist sayısı da artmıştır (Bkz. Tablo 3). Nihayetinde 2024 yılı Türkiye-Balkanlar turizm ilişkilerinde zirve yıl olmuştur (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026). Aşağıda yer alan tabloya göre son 6 yıl içinde Balkanlardan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı istikrarlı bir artış trendi içinde seyretmektedir.

Tablo 3. Balkan Devletlerinden Türkiye'ye Gelen Ziyaretçi Sayısı

Devletler	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arnavutluk	49.667	89.748	145.032	142.482	159.828	159.240
Bosna Hersek	61.651	131.347	200.698	177.893	197.388	187.015
Bulgaristan	1.242.961	1.402.795	2.882.512	2.893.092	2.918.581	2.808.357
Hırvatistan	16.566	29.464	61.327	66.948	77.003	78.844
Karadağ	11.441	20.812	29.417	29.844	34.274	32.248
Kosova	70.462	145.931	193.823	174.681	209.853	209.671
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti	115.483	182.045	266.184	251.066	246.626	242.520
Romanya	269.076	496.178	886.555	990.005	1.173.358	1.174.607
Sırbistan	129.284	238.852	357.787	311.738	342.002	318.512
Slovenya	8.108	18.580	48.622	53.600	58.884	57.047
Yunanistan	136.305	157.723	569.795	686.480	707.133	621.595
Toplam	2.111.004	2.913.475	5.641.752	5.777.829	6.124.930	5.889.656

Türk kültürüne olan ilgi sinema ve dizi sektörüne olan talebi artırmış, Türk dizileri Balkanlarda en çok izlenenler arasında yer almıştır. Böylelikle Türkiye'ye duyulan ilgi ve merak tetiklenmiştir. Bu durumun turist sayısındaki artışa da yansıdığı görülmektedir. Bu gelişmeler Türkiye'ye olan güven duygusunun artmasına vesile olmuş, bölge devletleri arasındaki çeşitli anlaşmazlık durumlarında arabulucu bir aktör olarak ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede 2024'te KFOR komutasının Türkiye'ye devredilmesini örnek göstermek mümkündür (T.C. Milli Savunma Bakanlığı, 20024).

Çok taraflılık ve insani diplomasi gibi dış politika ilkelerine öncelik veren Türkiye, bu süreçte Kosova ve Sırbistan arasındaki elektrik anlaşmazlığında, Belgrad-Priştine Diyalogu Süreci'nde, AB ve BM'nin Balkanlardaki sivil operasyonlarında aksiyoner bir tutum sergilemiştir. Bunun yanında Batı Balkanların AB üyeliği sürecini destekleyen Türkiye, bölge devletleri arasındaki iş birliklerine (Açık Balkan İnisiyatifi gibi) destek vermiş, bölgenin barış ve istikrar sürecine katkı sunmuştur.

SONUÇ

Bu çalışma Türkiye ve Balkan devletleri arasındaki iktisadi alandaki ilişkilerin diğer ilişki biçimlerine/alanlarına spill over etkisinde (yayıma) bulunduğu varsayımına dayandırılmıştır. Buradan hareketle ikili aktörler arasındaki dış ticaret verileri yıllara göre analiz edilmiş, tablo ve grafik şeklinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Bu veriler bağımsız bir kuruluş olan ITC'nin yıllık ithalat ve ihracat göstergeleri göz önünde bulundurularak deşifre edilmiştir. Çalışma Soğuk Savaş sonrası süreçle ilgili sınırlandırılmıştır. Ancak ilişkilerin ve dış politikanın temel ontolojisini açıklamak ve kuramsal değerlendirmenin genel çerçevesini çizmek amacıyla kimlik dönüşümünün kırılma süreçlerine de yer verilmiştir. Bu çerçevede neofonksiyonist ve inşacılık kuramlarıyla; çalışmanın teorik ve kavramsal çerçevesi belirlenmiş; aktör davranışları ve dış politikanın yapım süreci açıklanmıştır.

Türkiye'nin için Balkanları önemli kılan 3 temel unsur tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi, iktisadi ve ticari ilişkilere aittir. Bu çerçevede Türkiye'nin Batı Avrupa'ya olan ticareti Balkanlar üzerinden kara yolu ile sağlanmaktadır. Aynı zamanda Hazar, Ortadoğu enerji kaynaklarının AB'ye transferi bölgenin önemini artırmaktadır. İkincisi, kültür ve kimliktir. Türk azınlıkları, din, dil ve ortak tarih konularını bu başlık altında değerlendirmek mümkündür. Nitekim bölgedeki Türk ve Müslüman azınlıkların varlığının korunması; Türkiye'nin hem bölgeye olan ilgisini artırmakta hem de ilgili devletlerle ilişkilerini kolaylaştırmaktadır. Bu çerçevede ortak tarihsel geçmiş ve kültürün de ilişkileri kolaylaştırdığını, ortak bir hafıza bilincini ortaya çıkardığını ifade etmek mümkündür. Üçüncüsü, jeopolitik nedenlerle bölgenin siyasi, güvenlik ve askerî açıdan stratejik bir alan olmasıyla ilgilidir. Öyle ki bölgesel çatışma riskinin yüksek olması, Rusya-Ukrayna Savaşı, Sırbistan-Kosova-Arnavutluk-Makedonya dörtgenindeki gerilim, Sırbistan-Bosna Hersek anlaşmazlıkları; Türkiye'nin güvenliğini doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle bölgenin barış ve istikrarı Türkiye için elzem görülmektedir. Aynı zamanda Balkanlar, Türkiye'nin bölgesel gücünün sınıandığı, büyük güç perspektifine ulaşmasına imkân tanıyan bir jeopolitik alan olarak ön plana çıkmaktadır.

Soğuk Savaş sonrası Türkiye'nin Balkan siyasetinin 1990-1996 arasında askerî ve güvenlik odaklı yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bölgedeki çatışmaların zayıfladığı 1996 sonrasında ise ilişkilerin ekonomi çerçevesinde ilerletildiği görülmektedir. Nitekim bu süreç itibarıyla Türkiye ve Balkan devletleri arasındaki STA anlaşmaları bu ilişkinin derinleştirilmesinde etkili olmuştur. Ancak 2002 öncesinde kadar Türkiye'nin gerek güç-kapasite arasında uyumsuzluğu, istikrarsız hükümetler, iç politik sorunlar, askerî vesayet dış politikadaki belirleyiciliği bu ilişkilerin ilerletilmesine engel olmuştur. Ancak Türk dış politikasındaki süreklilik ve devamlılık sorunu 2002 sonrasında giderilmiş, Yeni-Osmanlılık kimliği benimsenmiştir. Bu doğrultuda dış politikadaki çıkar ve amaçlar yeniden inşa edilmiştir. Nihayetinde bu amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla YEE, YTB, TİKA, TMV, TRT Balkan ve kamu diplomasisi araçları kurulmuştur. Türk dış politikasının yeni amaçları doğrultusunda benimsenen temel ilkeler; Balkanlar dış politikasının da tadil edilmesini gerektirmiştir. Bu doğrultuda Soğuk Savaş sonrası kurulan iktisadi ilişkiler ilerletilmiş, STA Anlaşmalarının verimliliği artırılmıştır. Karşılıklı bağımlılık ve etkileşimin artışı doğrudan ilgi ve merakı da artırmış; güven tesisinin inşasında kritik rol oynamıştır. Nitekim bölge devletleri ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi son 30 yılın zirve noktasına ulaştığı tespit edilmiştir. Bu alandaki ilerleme spill over etkisi yaparak turizm, eğitim, sosyo-kültürel ve kamu diplomasisi alanlarına da yayılmıştır. Nihayetinde Balkanlardan Türkiye'ye gelen turist sayısı son 10 yılın zirvesinde seyretmiştir. Benzer gelişmeler Türkiye'ye gelen Balkan kökenli öğrenci sayısında da tespit edilmiştir. Bu minvalde Türkiye ve Balkan devletleri arasındaki kardeş belediye sayısı, sinema ve dizi sektöründeki talep artışı; spill over etkisine örnek teşkil etmektedir. Ezcümle iktisadi ilişkiler ve ekonomi; Türkiye ve Balkan ilişkilerinin seyrini belirlemiş, karşılıklı bağımlılığı artırmış, sosyo-kültürel ilişkileri derinleştirmiş ve halkları birbirine yakınlaştırmıştır.

KAYNAKÇA

- Arı, T. (2017). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. 6. Baskı, Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Balcı, A. (2018). Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar. 3. Baskı, Alfa Yayınları.
- Balcı, O. (2024). Viyana Kongresi'nin Avrupa Sistemine ve Avrupa Dışı Dünyaya Etkileri, *International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS)*, 15(57), 1412-1429, <http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4511>
- Bağbaşıoğlu, A. (2018). NATO'nun Dönüşümünün Balkanlara Yansımaları. Müdahale, Genişleme, Ortaklıklar. Nobel Yayınevi.
- Bechev, D. (2017). *Rival Power: Russia's Influence in Southeast Europe*. Yale University Press.
- Brand Finance, (2026). "Global Soft Power Index 2025", Mayıs 2026 tarihinde <https://brandirectory.com/soft-power/2025/ranking?filterRegion=1&metric=1&viewType=respondent-group&fromRegion=1> adresinden erişildi.
- Brzezinski, Z. (2015). Büyük Satranç Tahtası, Amerika'nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Jeostratejik Gereklilikleri.

İnkılap Yayınları.

- Burchill, S. vd., (2019). Uluslararası İlişkiler Teorileri. Çev: Muhammet Ali Ağcan ve Ali Aslan, Küre Yayınları.
- Bıçaklı, H. A. (2016). Türkiye-Bulgaristan İlişkileri (1878-2008). İmge Kitabevi.
- Coşkun, R. (2022). Yakındaki Uzak Vatan: Balkanlar. *Düşünce Dünyasında Türkiz*, 3(18), 49-60.
- Defay, A. (2005). Jeopolitik. Çev. İsmail Erguz, Dost Yayınları, 2005.
- European Commission, (2024). European Union, Trade in goods with Western Balkans. 5 Mayıs 2024 tarihinde https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/region/details_western-balkans-6_en.pdf adresinden erişildi.
- Fleming, K. E. (2000). "Orientalism, the Balkans, and Balkan Historiography", *The American Historical Review*, 105(4), 1218-1233. <https://doi.org/10.1086/ahr/105.4.1218>
- Gözen, R. (2014). Uluslararası İlişkiler Teorileri. 2. Baskı, İletişim Yayıncılık.
- Haas, E. (1961). International Integration: The European and the Universal Process. *International Organization*, 15(3), 366-392. <https://doi.org/10.1017/S0020818300002198>
- Haas, E. B. (2004). *Uniting Of Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957 (Contemporary European Politics and Society)*. University of Notre Dame Press.
- Haas, E. B. and Schmitter, Philippe C. (1964). Economics and Differential Patterns of Political Integration: Projections about Unity in Latin America. *International Organization*, 18(4), 705-737. <https://doi.org/10.1017/S0020818300025297>
- Huntington, S. P. (2015). *Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması*. Çev. Mehmet Turhan ve Y. Cem Soydemir, Okyanus Yayınları.
- İnalçık, H. (2016). *Türkler ve Balkanlar*. (Ed.), Muhammet Savaş Kafkasyalı, *Balkanlarda İslâm: Miadı Dolmayan Umut*. Cilt II içinde (ss. 9-41), TİKA Yayınları.
- Jelavich, B. (2018). *Balkan Tarihi 18. ve 19. Yüzyıllar 1. 6. Baskı*, Küre Yayınları.
- Karakaş, A. (2024). *Türk ve Rus Dış Politikasında Bir Rekabet ve İş Birliği Alanı Olarak Balkanlar*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Kırıkkale Üniversitesi SBE.
- Karakaş, A. and Ayhan, H. (2024). *Türkiye-European Union Relations In The Framework Of Common Foreign and Security Policy: Identity and Security*. *ROMAYA-Researches on Multidisciplinary Approaches*, 4(2), 1-11. <https://izlik.org/JA23BG43YJ>
- Katzenstein, P. (1996). *The Culture of National Security, Norms and Identity in World Politics*. Columbia University Press.
- Kaufman, J. P. (2022). *Introduction to International Relations: Theory And Practice*. III. Edition, Rowman & Littlefield,.
- Kodaman, T., ve H. Birsal, (2014). 21. Yüzyıl Balkan Jeopolitiğinin Çok Boyutlu Bir Bakış Açısı ile İncelenmesi ve Türkiye'ye Etkilerinin Değerlendirilmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 19(1), 49-64. <https://izlik.org/JA86DE77MA>
- Koloğlu, O. (1993). *Osmanlı Döneminde Balkanlar (1391-1918)*. Eren Yayınları.
- Mahan, Alfred T. (2010). *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*. Cambridge University PressAssoc.
- Mazower, M. (2017). *Bizans'ın Çöküşünden Günümüze Balkanlar*. 2. Baskı, Melisa Matbaacılık.
- Mitrany, D. (1948). The Functional Approach to World Organization. *International Affairs*, 24(3), 350-363. <https://doi.org/10.2307/3018652>
- Mitrany, D. (1953). The International Technical Assistance Program. *Proceedings of the Academy of Political Science*, 25 (2), 13-24. <https://doi.org/10.2307/1173261>
- Mitrany, D. (1965). The Prospect of Integration: Federal or Functional. *Journal of Common Market Studies*, 4(2), 119-149. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1965.tb01124.x>
- Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *The Annals of The American Academy of Political and Social Science*, 616, 94-109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Nye, J. S. (2003). *Amerikan Gücünün Paradoksu*. Çev. Gürol Koca, Literatür Yayınları.
- Nye, J. S. (2005). *Soft Power: The Means To Success In World Politics*. PublicAffairs.
- Nye, J. S. ve D. A. Welch, (2017). *Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak*. Çev. R. Akman, V. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Oran, B. (1996). *Türk Dış Politikası: Temel İlkeleri ve Soğuk Savaş Ertesindeki Durumu Üzerine Notlar*. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 51(1), 353-370. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001913
- Özlem, K. (2012). *Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD'nin ve Türkiye'nin Balkanlar Politikalarının Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya Krizleri Örneğinde İncelenmesi*. *Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi*, 1(1), 23-29. <https://izlik.org/JA27AG86DW>

- Progonati, E. (2015). Rusya'nın Balkanlar Politikası. *Karadeniz Araştırmaları*, (45), 105-125. <https://doi.org/10.17782/ka.22694>
- Rosecrance, R. (2001). Has Realism Become Cost-Benefit Analysis? A Review Essay. *International Security*, 26(2), 132-154. <https://doi.org/10.1162/016228801753191169>
- Roskin, M. G. ve Nicholas, O. B. (2014). *Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler'in Yeni Dünyası*. Çev. Özlem Şimşek, Liberte Yayınları.
- Senkyr, J. (2010). *Turkey on the Road to Becoming a Regional Power*. Konrad Adenauer Stiftung.
- Sükan, Ö. (2001). 21. Yüzyıl Başlarında Balkanlar ve Türkiye. Harp Akademileri Basım Evi.
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026, 11 Mayıs 2026 tarihinde <https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html> adresinden erişildi.
- TBB, (2024). "Kardeş Şehir İşbirliklerinin Dağılımı: Hangi Tür Belediyeler Daha Çok Kardeş Şehir İlişkisi Kurmuş?", Mayıs 2026 tarihinde https://www.tbb.gov.tr/sites/default/files/online/kitaplar/yemel_diplomasi_ve_kardes_sehir_iliskileri_2/files/basic-html/page77.html adresinden erişildi.
- The International Trade Centre, (2026). 12 Nisan 2026 tarihinde <https://www.trademap.org/Index.aspx#> adresinden erişildi.
- TİKA, (2024) Faaliyet Raporu 2024, 26 Nisan 2026 tarihinde <https://tika.gov.tr/wp-content/uploads/2025/02/TIKA-Faaliyet-Raporu-2024-2-web.pdf> adresinden erişildi.
- TİKA, (2026). "Hakkımızda", 26 Nisan 2026 tarihinde <https://tika.gov.tr/kurumumuz/hakkimizda/> adresinden erişildi.
- TMV, 2024. "Maarif Bülten 2", ss. 23-25, 15 Kasım 2023 tarihinde <https://124.im/g3scL> adresinden erişildi.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what States make of it: the Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), 391-425. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>
- Yunus Emre Enstitüsü, (2024). Yunus Emre Enstitüsü Faaliyet Raporu 2023. 1 Mayıs 2026 tarihinde <https://www.yee.org.tr/tr/hakkimizda/faaliyet-raporlari> adresinden erişildi.
- Yunus Emre Enstitüsü, (2024). "Yunus Emre Enstitüsü Faaliyet Raporu 2020", 1 Mayıs 2026 tarihinde <https://www.yee.org.tr/tr/hakkimizda/faaliyet-raporlari> adresinden erişildi.
- Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, (2025). "Uyruğa Göre Öğrenci Sayıları Raporu", <https://istatistik.yok.gov.tr/>
- Zalmai Khalilzad, Ian O. Lesser ve F. S. Larrabee, (2001). *Türk-Batı İlişkilerinin Geleceği: Stratejik Bir Plana Doğru*. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları.